

ABSTRAKT

Název práce: Analýza užitia potencionálne nevhodných kardiovaskulárnych liečiv u seniorov v akútnej starostlivosti v projekte EUROAGEISM H2020

Autor: Petra Gajdošová

Spolupracovník: ESR7, EUROAGEISM H2020 projekt - Jovana Brkić, MSc.

Školiteľ: doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph. D.

Pracovište: Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie

ÚVOD: Starnutie populácie je celosvetovým problémom, na ktorý je potrebné pripraviť zdravotne-sociálne systémy všetkých krajín vrátane Českej republiky (ČR). Predpokladá sa, že v roku 2050 bude v ČR každý tretí občan starší než 65 rokov. Skupina seniorov je charakteristická vysokou polymorbiditou a polyfarmakoterapiou. Práve preskripcia liečiv je u seniorov veľmi komplikovaná aj kvôli odlišnej reakcii na liečiva v dôsledku zmien prebiehajúcich behom starnutia (na úrovni farmakodynamiky a farmakokinetiky i homeostázy. Z týchto dôvodov postupne vznikali špecifické doporučenia, ako vyberať a dávkovať liečivá v starobe a boli vytvorené explicitné kritéria potencionálne nevhodných liečiv (IPMs, z angl. potentially inappropriate medications) ako screeningové nástroje s pomocou ktorých sa dajú identifikovať základné negeriatrické farmakoterapeutické postupy. Táto diplomová práca (DP) si za cieľ kládla pomocou najznámejších explicitných kritérií určiť prevalenciu PIMs z kardiovaskulárneho (KVS) systému v českom súbore seniorov v akútnej starostlivosti, vyšetrených v projekte EUROAGEISM H2020.

METODIKA: Zber dát prebiehal v rámci projektu EUROAGEISM H2020 v akútnej starostlivosti u seniorov vo veku 65 rokov a viac v dvoch zdravotníckych zariadeniach (ZZ) v Brne a Hradci Králové (HK) v ČR od augusta 2018 až po január 2019. Do štúdie boli zaradení všetci pacienti vo veku 65 rokov a viac v stabilizovanom stave, schopní udeliť informovaný súhlas a schopní relevantných odpovedí pri rozhovore s výskumníkom (vyrazení boli pacienti s ťažkými poruchami pamäte (MMSE (z angl. Mini-Mental State Examination) <10 bodov), s poruchou sluchových a rečových funkcií, pacienti v terminálnom štádiu ochorenia p acienti na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Údaje boli anonymne zisťované z písomnej zdravotníckej dokumentácie a doplnujúcim rozhovorom so zdravotníckym personálom a pacientom.

Následne bola prevedená základná deskriptívna štatistická analýza hodnotiaca prevalenciu KVS PIMs s pomocou START/STOPP kritérií (2008), EU(7)-PIM a Beersových kritérií z roku 2019 (celkovo bolo hodnotených 99 kritérií). S využitím Fisherovho exaktného testu boli porovnávané rozdiely medzi ZZ na hladine štatistickej významnosti $p < 0,05$.

VÝSLEDKY: Do štúdie bolo zapojených 288 jedincov vo veku 65 rokov a viac (57 % žien a 43 % mužov). Prevalencia aspoň 1 KVS PIMs s využitím všetkých explicitných kritérií bola 77,6 %. Ako najviac citlivé kritéria sa javili START kritéria, ktoré poukázali na výskyt aspoň 1 KVS PIMs u 63,2 % jedincov, nasledovali EU(7)-PIM kritéria – 31 % a najmenej Beersové kritéria – 16,1 %. Podľa START kritérií boli najviac nedodržiavanými kritériami neužívanie aspirínu (ASA) a statínov v sekundárnej prevencii KVS ochorení (>25 %), ale aj neužívanie ASA a statínov u diabetikov (>20 %). Podľa STOPP kritérií bol najčastejším problémom užívanie ASA bez oprávnenej indikácie (3 %) a užívanie kľúčkových diuretik v monoterapii arteriálnej hypertenzie (AH) (3 %). Z EU(7)-PIM kritérií bola najproblematickejšia oblasť užívanie len krátkodobých inzulínov (9 %) a užívanie amiodaronu v dávkach (>200 mg/48 h) (9 %). Podľa Beersových kritérií patrilo k najčastejším pochybeniam užívania len krátkodobých inzulínov (9 %) a podávanie K^+ šetriacich diuretik so sartanmi a podávanie spironolaktonu u pacientov s renálnou insuficienciou (v oboch prípadoch 3 %).

ZÁVER: Analýzy poukázali na vysokú prevalenciu KVS PIMs v sledovanom súbore seniorov (77,6 %) pri použití kombinácie 3 najčastejších užívaných explicitných kritérií PIMs. Výsledky sa podľa jednotlivých kritérií významne líšili (16 % – 63 %). Limitom tejto štúdie a následne aj možnej interpretácie výsledkov je malý súbor 288 seniorov síce z 2 regionálne odlišných centier, ktorý avšak nebol randomizovaný a nemôže tak plne reprezentovať populáciu seniorov v ČR, aj keď základné charakteristiky odpovedali charakteristikám seniorskej populácie v ČR. Výsledky tejto DP prinášajú len pilotné zistenie. Finálne analýzy budú spracované po dokončení zberu dát v medzinárodnom súbore celého projektu EUROAGEISM H2020.

Kľúčové slová: potencionálne nevhodné liečiva, explicitné kritéria, racionálna farmakoterapia, seniori, akútna starostlivosť, KVS PIMs.

Podpora: Tento projekt bol podporený z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020 v rámci grantovej dohody Marie Skłodowska-Curie č. 764632, SVV 260417 a vedeckého programu PROGRESS Q42 Farmaceutickej fakulty v HK v ČR.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 764632.

Title: Analysis of the use of potentially inappropriate cardiovascular drugs in seniors in acute care in the project EUROAGEISM H2020

Author: Petra Gajdošová

Collaborator: ESR7, EUROAGEISM H2020 project - Jovana Brkić, MSc.

Supervisor: Assoc. Prof. Daniela Fialová, PharmD., Ph.D.

Institution, workplace: Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové,
Department of Social and Clinical Pharmacy

ABSTRACT

INTRODUCTION: Population aging is a global problem for which all health and social systems of all countries needs be prepared, including the Czech Republic. It is assumed that in 2050 every third citizen of the Czech Republic will be 65 years and older. The group of seniors is characterized by high polymorbidity and polypharmacotherapy. Prescription of drugs is also very complicated in seniors due to changes accompanying aging (at the level of pharmacokinetics, pharmacodynamics and homeostasis). The aim of this diploma thesis was to determinate the prevalence of potentially inappropriate medications (PIMs) from the cardiovascular system (CVS) using the best-known explicit criteria of PIMs in the Czech sample of seniors in acute care assessed of the EUROAGEISM H2020 project.

METHODOLOGY: Data collection was held during of the EUROAGEISM H2020 project in acute care in seniors aged 65 years and over in two health facilities in Brno and Hradec Králové (HK) in the Czech Republic from August 2018 to January 2019. All patients in stable health status and able to give informed consent and relevant responses when interviewed by a researcher were included in the study (excluded were patients with severe memory impairment (MMSE, Mini-Mental State Examination <10 points), having hearing and speech impairment, terminal illness and patients at intensive care units). Data were anonymously collected from written medical records and clarified by interviews with healthcare professionals and patients. Basic descriptive statistical analysis evaluating the prevalence of cardiovascular PIMs using the START/STOPP criteria (2008), the EU (7)-PIM list and the Beers criteria (2019) were conducted (99 criteria were evaluated overall). Using Fisher's exact test differences between facilities were compared at a level of statistical significance $p < 0.05$.

RESULTS: The study involved 288 subjects aged over 65 years (57 % of women and 43 % of men). The prevalence of at least 1 cardiovascular PIMs using all explicit criteria was 77.6 %. The most sensitive criteria appeared to be START criteria, which showed the occurrence of at least 1 CVS PIMs in 63.2 % of individuals, followed by EU (7)-PIM criteria – 31 % and the least sensitive were Beers criteria – 16.1 %. According to the START criteria, the most common problems were the underuse of aspirin (ASA) and statins in secondary prevention of cardiovascular diseases (>25%), but also the underuse of ASA and statins in diabetics (>20 %). According to the STOPP criteria, the most common problems were the use of ASA without indication (3 %) and the use of loop diuretics in monotherapy of arterial hypertension (AH) (3 %). Of the EU(7)-PIM criteria, the most problematic areas were use of short-term insulins only (9 %) and amiodarone at higher doses (>200 mg/48 h) (9 %). According to Beers criteria, use of short-term insulins only (9 %) and the administration of K⁺ sparing diuretics with sartans and spironolactone in patients with renal insufficiency (3 % in both cases) were the most common discrepancies.

CONCLUSION: Analyses showed a high prevalence of cardiovascular PIMs in the study of seniors (77.6 %) using combination of 3 most commonly used explicit criteria of PIMs. The results varied significantly according to individual criteria (16 % – 63 %). The limitation of this study and consequently limitations of interpretation of results is a small sample of 288 seniors from 2 regionally different centers, which however was not randomized and thus cannot fully represent the population of seniors in the Czech Republic (even if the main sample characteristics correlated with main characteristics of seniors in the Czech Republic). The results of this diploma thesis provide only pilot findings. Final analyzes will be processed after completion of data collection in the international sample of the EUROAGEISM H2020 project.

Key words: potentially inappropriate medications, explicit criteria, rational pharmacotherapy, seniors, acute care, cardiovascular PIMs.

Support: This project has received funding and support from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 764632, SVV 260417 and PROGRESS Q42 scientific program of the Faculty of Pharmacy, Hradec Králové, Czech republic.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 764632.